

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	54
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUROJAATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	63
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	74
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	80
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	91

T A’ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	102
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKLARDA KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	111
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARNING QO‘LLANILISHI.....	121
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	126
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	134
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	143
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	148

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	154
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	164
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ergasheva Dilshoda,

tayanch doktoranti

Samarqand davlat pedagogika instituti

Samarqand, O'zbekiston

dilshodaabdusalomovna@gmail.com

“MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR’ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI

ANNOTATSIYA

“Munshaot” asaridagi maktublar bir necha adabiyotshunos professor olimlar tomonidan tasnif etilgani holda, biz ham ushbu maktublarning tarkibida Qur’on oyatlari hamda hadislar mavjud maktublar hamda falsafiy mazmundagi maktublar turini ajrtadik. Navoiy ijodining tub ildizi Qur’oni Karim va hadislardan suv ichgani kabi, “Munshaot” asari ham ana shunday sarchashmalar ozuqasidan yiroq emasligini ko’rsatib berdik.

Kalit so‘zlar: “Munshaot”, maktub, tasnif, Qur’on oyatlari, hadis, iqtibos, Navoiy falsafasi.

Ergasheva Dilshoda,

doctoral candidate,

Samarkand State Pedagogical Institute

Samarkand, Uzbekistan

dilshodaabdusalomovna@gmail.com

THE CITATION OF QUR’ANIC VERSES AS QUOTATIONS IN THE LETTERS OF “MUNSHAOT”

ABSTRACT

Although the letters in the work *Munshaot* have already been classified by several literary scholars and professors, in this study we additionally distinguished a separate category of letters containing Qur’anic verses and hadiths, as well as letters of philosophical content. Just as the deep roots of Navoi’s creative work draw nourishment from the Holy Qur’an and hadiths, we have demonstrated that the work *Munshaot* is likewise not far removed from the sustenance of such primary sources.

Keywords: Munshaot, letter, classification, Qur’anic verses, hadith, quotation, Navoi’s philosophy.

Эргашева Дилшода,
базовый докторант
Самаркандского государственного педагогического института
Самарканд, Узбекистан
dilshodaabdusalomovna@gmail.com

ЦИТИРОВАНИЕ АЯТОВ КОРАНА В ПИСЬМАХ ИЗ СБОРНИКА “МУНШААТ”

АННОТАЦИЯ

Несмотря на то, что письма в произведении “Муншаот” уже были классифицированы рядом профессоров и литературоведов, в данном исследовании нами также выделены письма, содержащие аяты Корана и хадисы, а также письма философского содержания. Подобно тому, как творчество Alisher Navoiy своими глубинными корнями восходит к Священному Корану и хадисам, в работе показано, что произведение «Муншаот» также неразрывно связано с этими духовными источниками.

Ключевые слова: «Муншаот», письмо, классификация, аяты Корана, хадисы, философия Навои.

“Munshaot” ning bir necha qo ‘lyozma nusxalari bo ‘lib, muallif tomonidan “Kulliyot” tarkibida keltirilgan nusxasida 104 maktub mavjud bo ‘lib, bugunga qadar ushbu maktublar o ‘zbek adabiyoti tarixi doirasida bir necha olimlar, filolog-professorlar tomonidan o ‘rganildi. Masalan, maktublar mazmuniy jihatdan bir necha turlarga ajratildi (S.G ‘aniyeva, Yu.Tursunov, Q.Ergashev); “Munshaot” matni ustida tadqiqotlar olib borildi (Yu.Tursunov).

Ustozlarimiz tomonidan shu kunga qadar “Munshaot”dagi maktublar quyidagicha tasnif etilgan edi:

I. Munshaot nazariyasiga ilk bor navoiyshunos olimi S.G ‘aniyeva tamal toshini qo ‘ydi va navoiy “Munshaot”idagi maktublarni quyidagicha tasnifladi:

- 1) davlat va siyosatga aloqador maktublar;
- 2) turli shaxslarga ularning lavozimlari va ishlari xususida yozilgan xatlar;
- 3) badiiy ijod borasidagi yozishmalar;
- 4) tabrik va ta’zianomalar;
- 5) shaxsiy kechinmalarni ifodalovchi maktublar.

II. Yu.Tursunovning “Munshaot - Alisher Navoiy hayoti va faoliyatini o ‘rganishda tarixiy-badiiy manba sifatida” nomli nomzodlik dissertatsiyasida Suyima G ‘aniyeva tasnifiga quyidagi qo ‘shimchalar kiritib o ‘tgan:

- 1) nasihat xarakteridagi maktublar;
- 2) tanbeh ifodalangan maktublar;
- 3) minnatdorlik ifodalangan maktublar;
- 4) qisqa maktublar.

Q.Ergashevning “O ‘zbek nasrida insho. (Munshaot asosida)” filologiya fanlari nomzodlik dissertatsiyasi bilan tanishar ekanmiz, ushbu olimning Navoiy maktublarini quyidagicha tasniflaganiga guvoh bo ‘ldik:

- 1) murofia yo ‘sinida bitilgan xatlar;

2) murosala yo'sinida bitilgan maktublar;

3) riqo yo'sinida bitilgan xatlar.

Murofia tarzida bitilgan maktub duo-tilaklar bilan boshlanib, duo-tilaklar bilan yakunlanadi. Murosala uslubidagi bitiklar esa murofiadan quyidagicha farq qiladi, yani ularning murojaat qismi dabdabali bo'lmaydi hamda xotimasi ham qisqagina duo yoki tilakdan tashkil topadi xolos. Riqa usulida yozilgan xatlarda adresatga takalluf qilinmaydi. Maktublar qisqa, tanbeh va nasihat ruhida yoziladi, - deydi va izohlarini keltiradi.

Biz esa "Munshaot"ni tadqiqot obyekti sifatida o'rganar ekanmiz, undagi maktublarning mazmuniy jihatdan tasnif etilgan turiga quyidagi ikki turni qo'shishga jazm etdik:

1. Qur'on oyatlari va hadislar iqtibos tarzida keltirilgan maktublar;
2. Falsafiy mazmundagi maktublar.

Biz "Munshaot" asaridagi maktublarni o'rganish uchun asosiy manba sifatida Yu.Tursunov tomonidan Navoiyning barcha maktublari jamlangan, nisbatan mukammal variant sifatida tuzilgan "Munshaot"ning "Zabarjad Media" nashriyotida 2025-yili nashr etilgan nashridan foydalandik. Ushbu nashrda Navoiyning 110 maktubi keltirilgan bo'lib, bu nashrning son jihatidan biroz ko'p bo'lishiga sabab Navoiy "Munshaot" tarkibiga kiritmagan ba'zi maktublar ushbu nashrdan o'rin olgan. Masalan, O'zFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti qo'lyozmlar hazinasining Hamid Sulaymon fondida 2777-inv. raqami bilan saqlanayotgan Navoiy "Xamsa"si qo'lyozmasi sahifasida "Айзоан мин иншои амир алишер навоий рухсати ҳаж" sarlavhali maktub ham ushbu nashrga kiritilgan. Navoiy ijodida, davlat arboblighi faoliyatida ham komil inson masalasi, mohiyati bosh o'rinda bo'lgan. Shu sabab Navoiy ijodini islomdan, tasavvufdan, Qur'on va hadislardan ayro tasavvur etib bo'lmaydi. N.Komilov "Navoiyning nazarida komil inson - xayoliy timsol emas, balki tasavvuf yo'lini tanlagan haqiqiy, tirik shaxs - chin darveshdir" deya Navoiy ijodi va shaxsiyatiga baho beradi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar Navoiy ijodining asosini olimlar tomonidan o'rganilgan manbada Qur'on asosiy manba bo'lib xizmat qiladi[1. – B. 1741].

Ilmiy izlanishlarimiz natijasi shu bo'ldiki, "Munshaot"ning so'nggi mukammal nashrining olti maktubida Qur'onning 13 oyati keltirilgan. 110 maktubning 1,3,11,18,75,104-maktublarida iqtibos sifatida keltirilgan oyatlar muallifning turli maqsad-muddaosini ifodalash uchun berilgan. Masalan, 1-maktubda keltirilgan "G'oshiya" surasining 18-19 oyatlari, 3-maktubda keltirilgan "Taborak" surasining 5-oyati, "Nur" surasining 35-oyatlari tabiat tasvirini ifodalash va uning mukammal yaratilganligiga ishora etish maqsadida keltirilgan.

Iqtibos haqida ilk marotaba Atoullloh Husayniyning "Badoyi' us-sanoyi'" hamda Husayn Voiz Koshifiyning "Badoyi' ul-afkor fi sanoyi' il-ash'or"ida ma'lumot berilgan[2. – B.16]. Jumladan, Koshifiy iqtibosga shunday ta'rif beradi: "Va bu san'atni shu jihatdan iqtibos derlarkim, olovni qamrab olganda nur va yorug'lik hosil bo'lganidek, iqtibos bo'ladigan so'zdan she'rda nur va ziyo hosil bo'lur"[3. – B].

18,75,104-maktublarda keltirilgan iqtiboslar orqali ("Oli imron", "Ar-rahmon", "Qasos" suralarida keltirilgan oyatlar) ijodkor dunyoning foniy ekanligi, hech bir kimsa bu dunyoda abadiy emasligi va "kull nafsun zoyiqat ul-mavt"[4. – B.238] (har bir jon muqarrar o'lim sharbatini ichishligi) ekanligini eslatma tarzida ta'kidlaydi. Bundan tashqari 75-maktubda Navoiy "Qulluq duodin so'ng arzadosht ulkim" deya Hazrat Nuranning vafotlari munosabati bilan bizdan hol so'ragan edingiz deya javob maktubi berilgan. Ushbu maktub adresati

Yu.Tursunov tahliliga ko'ra Badiuzzamondir[5. – B. 90]. Navoiy maktubning kirish qismini “haq subhanahu va taolo ul hazrat zoti malakiy sifotin ahli olam uchun ko'p yillar boqiy va poyanda tutsun va davlatlarining xurshidini jovidi mazo va tobanda asrasun”[6. – B.], deydi. Yani Navoiy maktub boshini “qulloqona duodin so'ng” deya ortiqcha takalluf etmaganidan uning ustozlari Jomiy vafotidan (Navoiy “Nuran” istilohini, aynan, ustozlari Jomiyga nisbatan bir necha marta qo'llagan) nihoyatda ta'sirlangani, o'zi uchun qadrlil bir insoni – ustozlari, hammaslagidan ayriliqning og'ir judoligini maktubning boshlanish kayfiyatidan sezish qiyin emas. Ellik bir yoshni qoralab qolgan shoirlarga bu, albatta, ta'sir qilmay qolmas edi. Lekin Navoiy o'ta fasohatli shaxs edi. “... nuran hodisai vafotlarin so'rub erdilar” deya tafsilot berib, o'z samimiy dil istaklarini shohga bayon etadi. Albatta, buni to'g'ri tushunish vojib, chunki Jomiydek kishining vafoti eng avval Navoiydek tili (shoirona suhbatlari), dili (maslagi) bir-biriga mutanosib bo'lgan, bir qancha vaqt bir zamonda hamnafas bo'lgan shogirdga og'ir zarba bo'lmasdan qolmas edi. Navoiy o'z dardiga o'zi taskin topa oladi. Maktubida “Rahmon”, “Qasos”, “Qamar” surasidan oyatlar keltirib, bir tomondan o'ziga o'zi dalda bersa, ikkinchi tomondan o'qiguvchiga ogohlantirish, eslatma berib o'tadi. “Kullu man alayha... fa...n” karimasi[7. – B.] (yer yuzidagi barcha jonzot foniidir), “Kulli shay'in ha...likun illa...vajhahu” oyati[8. – B.] (barcha narsa halok bo'lguvchidir, lekin Uning o'zigina mangudir), “fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir”[9. – B.] (taqvodor zotlar jannatlarda Qodir Podshoh huzurida rozi bo'lingan holatda bo'lurlar) kalimasi 75-maktubda Navoiyning falsafiy qarashlarini, shoirlarning hayotdagi tub anglashlarini ifoda etishning asos nuqtasini aks ettirishga xizmat qiladi. Navoiy navoiyona lutf ko'rsatib maktub yakunida shunday deydi: “Ammo faqirlarkim, alarning sharif zotlari barokatidin mahjur va jonbaxsh takallumlari obi hayotidin mahrum qolurlar... Ammo ul hazratdek so'rg'uchi bo'lsa, ko'ngul g'amidin ne g'am-u, xotir alamidin ne alam”.

Xulosa qilganda, “Munshaot” Navoiyning o'z zamonasidagi real qiyofasi, olgan nafasi, zamonasida qoldirgan ezgu “panja”sidir. Navoiyning qaysi maktubini o'qimang, unda ezgulikka chorlov bor. Aynan shu chorlovga islom olamining muqaddas kitobi Qur'oni Karim oyatlari hidoyat nuri vazifasini o'tash uchun xizmat qiladi. Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev “Biz muqaddas dinimizni azaliy qadriyatlarimiz mujassamining ifodasi sifatida behad qadrlaymiz... Islom dini bizni ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarini asrab-avaylashga da'vat etadi” deganida naqadar haq edi. Sovet ittifoqi davrida Navoiy ijodidagi so'fiyona qarashlar, diniy ifodalarning o'rganilishi qiyin masala edi. Biroq istiqloq zamonida bunday ta'qiqning yo'qligi, qaytaga Navoiy ijodidagi bunday ifodalar butun bashariyat ta'lim-tarbiyasi uchun muhim eslatma ekani, bu eslatmalarning o'rganilishi esa shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda zarurat ekanligi ayni haqiqat. Masalan, asarda keltirilgan 11-maktubda Navoiy “Inna-l-lo...ha ya'muru bi-l-adli va-l ihsani” (Alloh adl va ehsonga buyuradi, Nahl surasi, 99-oyat) oyati butun insoniyatga qaratilgan nuqta desak mubolag'a bo'lmaydi. Umuman, Navoiy ijodini o'rganar ekanmiz, buyuk dahoning yangidan-yangi qirillarini o'zimiz uchun kashf etaveramiz.

Iqtiboslar/ References /Сноски

1. Navoiy A. "Munshaot". T.: Zabarjad Media, 2025-yil.
2. Qur'oni Karim, Rahmon surasi.
3. حسين واعظ كاشفي' ص ۱۱۰
4. Davlatov Olim. Alisher Navoiy she'riyatida Qur'on oyatlari va hadislarining badiiy talqini. PhD diss. 2017-yil, 16-bet.(Davlatov Olim. Alisher Navoiy she'riyatida Qur'on oyatlari va hadislarining badiiy talqini. PhD diss. 2017-yil, 16-bet).)
5. Ҳаққул И. Тасаввуф ва шеърият. – Т.: Ғафур Ғулум номидаги Нашриёт матбаа бирлашмаси, 1991. 284-б.(Haqqul I. Tasavvuf va she'riyat. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Nashriyot matbaa birlashmasi, 1991. 284-b).
6. Ҳаққул И. Ирфон ва идрок. – Т.: Маънавият, 1998. -160 б.
7. Muftulloeva Gavhar. Navoiyning хотира-biografik asarlarida shayxlar talqini. Xalqaro sun'iy intellekt jurnali. Amerika akademik nashriyoti, 05-jild, 06-son, 2025-yil, 1741-sahifa.
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи // Халқ сўзи, 2017 йил, 20 сентябрь(О'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi//Xalq so'zi,2017-yil, 20 sentabr).